
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.10013920

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

FEATURES OF THE MOTIVATIONAL SPHERE OF THE PERSONALITY OF A MODERN VOLUNTEER

ГРИДНЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ,

*преподаватель, психолог,
Мордовский государственный университет.*

GRIDNEV ALEKSANDR OLEGOVICH,

*lecturer, psychologist,
Mordovian State University.*

В данной статье рассматриваются особенности проявления мотивационной сферы личности современного добровольца (волонтёра), который вовлечён в добровольческую деятельность. Приведено понятие мотивации. Представлены результаты исследования мотивационной сферы личности добровольца. В ходе исследования была применена методика «Иерархия потребностей» в модификации И.А. Акиндиновой. Исходя полученных результатов, автором представлена иерархия потребностей волонтёра. В результате на основании полученных данных о личностных потребностях волонтёра (добровольца) разработаны рекомендации по повышению вовлеченности в добровольческую деятельность.

This article examines the features of the manifestation of the motivational sphere of the personality of a modern volunteer (volunteer) who is involved in volunteer activity. The concept of motivation is given. The results of a study of the motivational sphere of a volunteer's personality are presented. In the course of the study, the methodology "Hierarchy of needs" was applied in the modification of I.A. Akindinova. Based on the results obtained, the author presents a hierarchy of volunteer needs. As a result, based on the data obtained on the personal needs of the volunteer (volunteer), recommendations have been developed to increase involvement in volunteering.

Ключевые слова: *добровольческая деятельность, мотивация, социальная активность, социальное взаимодействие, межличностные отношения, мотивационные направленности, степень вовлеченности, самосознание, социализация, самореализация.*

Key words: *volunteer activity, motivation, social activity, social interaction, interpersonal relationships, motivational orientation, degree of involvement, self-awareness, socialization, self-realization.*

Добровольческая сфера, как социальное явление, в настоящее время интенсивно развивается. В добровольческие ряды вступает всё большее количество населения из разных социальных слоёв. Социальные запросы, которые подмечает государство, создают

условие для создания такого массового явления как добровольческое движение. С каждым годом государство расширяет перечень мер поддержки развития волонтерства: форумы, конкурсы, развитие общественных организаций, субсидирование и т.п. Льготные формы и поощрения активных лиц добровольческого сообщества способствует повышению вовлеченности населения в добровольчество. Однако, несмотря на все вышеперечисленные меры поддержки и условия, не учитываются множественные факторы личности современного волонтера [1, с. 154].

На данный момент времени научное сообщество не столь глубоко изучает вопрос личности волонтера. Существуют актуальные данные по исследованиям добровольческих сообществ, степени их вовлеченность в добровольческую деятельность, процентные соотношения вовлеченности и т.п. Однако, мало глубинных исследований личности активиста добровольческой деятельности.

Проблема мотивации является предметом большого числа ученых, в числе которых: Е.П. Ильин, А.Д. Леонтьев, Е.Е. Насиновская и другие [4; 5; 8].

В первую очередь, для того, чтобы создавать успешные меры поддержки и увеличить степень вовлеченности, стоит обратить внимание на мотивационные программы развития добровольчества как на региональном, так и на государственном уровне. Соответственно, следует изучить мотивационную сферу личности современного добровольца, который имеет достаточный опыт для того, чтобы осознанно понять свои мотивы и личностные установки. Только получив необходимые сведения, можно утверждать о том, какие меры поддержки будут наиболее оптимальными для определенной целевой аудитории, которая наилучшим образом будет вовлечена в волонтерскую среду. Также стоит отметить то, что понимание мотивационной сферы личности добровольца позволит разработать программу для поддержания мотивации волонтеров, а также будет способствовать разработке оптимальных стратегий управления, обеспечению благоприятной обстановки внутри волонтерских организаций.

Перед проведением исследования обратимся к классической психологической терминологии. Так, многие исследователи сходятся в определении мотива как внутреннего предметного (конкретного) побуждения человека к действию, которое направлено на удовлетворение личных потребностей [2, с. 143]. Сила мотива может обусловить интенсивность, вовлеченность субъекта в деятельность, определяет избирательность деятельности и направленность личности. Мотивацию исследователи определяют как процесс, связанный с потребностью, характеризующейся субъективным ощущением дефицита или нехватки (психологической или физиологической) чего-либо (объект потребности), который побуждает человека к определенному поведению, в свою очередь направленному на удовлетворение потребности. Мотивация отличается от стимула тем, что стимул является сугубо внешним объективным сигналом, который воздействует на субъекта и вызывает у него реакцию на внешнюю среду. Стимулы могут быть как материальными, так и нематериальными. Например, материальный стимул – это благодарность от авторитетных лиц, атрибутика, питание, денежное вознаграждение и т.п. Стоит важным отметить то, что волонтер за свою деятельность не получает денежного вознаграждения. Нематериальными стимулами могут выступать: общение, взаимодействие и коммуникация с людьми, посещение интересных мест и событий и т.п. [6, с. 219]. В большинстве случаев волонтер чаще получает удовлетворение непосредственно от процесса (процессуальная потребность) нежели, чем от результата этой деятельности. Поэтому волонтерскую деятельность, зачастую, сравнивают с игровой деятельностью. Но, не стоит исключать и наличие мотива достижения у волонтеров, который характеризуется как направленность на получение определенных результатов, наград, признания и т.п. В соответствии с вышесказанным, мы определяем, что мотивация волонтера – это то, что побуждает его заниматься добровольческой деятельностью в рамках самостоятельного поведе-

ния или в рядах определённой общественной организации. Поэтому особый интерес в исследовании личности волонтера, в первую очередь, вызывает его мотивация.

Цель исследования – изучить особенности мотивационной сферы современного добровольца (волонтера).

В данном исследовании особый интерес будет направлен на иерархию потребности волонтера – какая потребность будет являться ведущей у большинства волонтеров. Исходя из знаний о потребности можно будет отметить мотивационную составляющую личности добровольца.

Для данного исследования была определена выборка из волонтеров, проживающих на территории Республики Мордовия, которые занимаются или занимались добровольческой деятельностью с разной степенью вовлеченности в количестве 200 человек, где 100 человек являются активными участниками волонтерских мероприятий, а другие 100 занимаются добровольческой деятельностью редко и не регулярно.

Для исследования была выбрана методика «Иерархия потребностей» – модификация И.А. Акиндиновой. Данная методика нацелена на исследование актуальности базовых потребностей: материальных, потребности в безопасности, в самовыражении (самоактуализации). С помощью неё можно выявить важнейшие потребности-мотиваторы. Знание удовлетворенности определенного вида потребности среди волонтеров позволит оптимально определить целевую группу для вовлечения в волонтерское движение заинтересованных лиц (молодёжь, субъекты с активной гражданской позицией и т.п.). Методика определяет развитие пяти шкал по различным мотивационным направленностям и потребностям удовлетворения личности (материальное положение, потребность в безопасности, потребность в межличностных связях, потребность уважения со стороны, потребность в самореализации). Исходя из данных шкал, можно построить мотивационный профиль волонтера, в котором будут отражены удовлетворенные и неудовлетворенные в разных степенях потребности.

Подсчет данных осуществлялся путём суммирования первичных баллов по каждому модулю и подсчёта среднего значения относительно максимальной разбалловки в 9 баллов по каждому модулю. Исследование позволило получить данные (Рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма результатов исследования Группы А и Группы Б по методике «Иерархия потребностей» модификация И.А. Акиндиновой.

Группа А – это волонтеры, которые регулярно и систематически осуществляют добровольческую деятельность, а Группа Б – это волонтеры, которые редко посещают волонтерские мероприятия. Данная выборка исключает людей, которые не причастны к добровольчеству.

Наглядно можно наблюдать, что актуальность во всех потребностях по пяти модулям наиболее высокая у Группы А, которая наиболее вовлечена в добровольческую деятельность. Ведущая потребность в Группе А – потребность в материальном положении, наиболее актуальная – потребность в межличностных связях. Можно предположить, что данную потребность в актуальной степени можно интерпретировать не как извлечение денежной выгоды, а скорее, как стремление упрочить своё положение в социуме. Предположительно, что волонтер нацелен на укрепление социальных связей, что в прогнозе будет формировать его социальное положение. Тем не менее, это означает то, что активные волонтеры испытывают потребность в материальном благосостоянии по ряду причин, таких как: отсутствие постоянной оплачиваемой деятельности в силу возраста и других причин. Актуальность потребности в межличностном взаимодействии и связях обусловлена в активном участии в социальных процессах [3, с. 176]. Добровольческая деятельность имеет высокую степень социального включения, так как во многих случаях волонтер работает с людьми. И данная потребность мотивирует волонтера заниматься добровольчеством. Уровень актуальности в самореализации является тоже одной из ведущих потребностей. Это характеризуется мотивацией волонтера участия в общественной деятельности как процесса самоопределения и реализации собственного потенциала.

Переходя к анализу результатов Группы Б, можно отметить, что члены данной группы менее нуждаются в материальном положении, безопасности. Однако тоже стоит отметить высокий уровень актуальности потребности в самореализации и межличностных связях. Удовлетворенная материальная потребность обуславливается постоянной оплачиваемой деятельностью, что является причиной меньшей заинтересованности в добровольческой деятельности. Поэтому члены данной группы людей реализуют себя в других сферах, а добровольческая деятельность является менее значимой.

Статистическая значимость наблюдается в представленных результатах (табл. 1). Для подтверждения гипотезы о статистическом различии показателей была выбрана математическая методика статистической обработки t-критерий Стьюдента.

Таблица 1. Результаты статистической обработки t-критерий Стьюдента

Модуль потребности	Добровольцы (волонтеры)		Значение $t_{эмп}$
	Группа А	Группа Б	
Потребность в материальном положении	8,3	5,7	$t_{эмп} = 4.6$ $(p \leq 0,05^*)$
Потребность в безопасности	7,5	5,9	
Потребность в межличностных связях	8	7	
Потребность в уважении со стороны	7,4	5,6	
Потребность в самореализации	7,7	6,9	

$t_{кр} = 2,31$ при $p \leq 0,05^*$ $t_{кр} = 3,36$ при $p \leq 0,01^{**}$

Исходя из значений таблицы 1, можно утверждать, что значение показателей актуальных потребностей у наиболее вовлеченных волонтеров (Группа А), выше, чем у волонтеров, которые активно не вовлечены (Группа Б) в добровольческую деятельность.

Подводя итог данному исследованию, можно сделать вывод, что у волонтеров группы «активно-вовлеченных» наблюдается наибольшая актуализация потребности в материальном положении и межличностных связях. Это обуславливается меньшей возможностью получе-

ния материального достатка в связи с тем, что предположительно активисты не занимаются оплачиваемой деятельностью и имеют большее количество времени на занятия добровольческой деятельностью [7]. Вовлеченные активисты больше нацелены на общественную активность, нежели чем на профессиональную. Высокую степень потребности в межличностных связях можно соотнести с мотивацией волонтеров быть вовлеченными в социально-активную деятельность. Высокий запрос на межличностные связи мотивирует добровольцев к занятию активной общественной деятельностью. Отметим и актуальность потребности в самореализации – общественная деятельность даёт условия для раскрытия личностного потенциала молодёжи [8, с. 34].

Таким образом, на основании вышеуказанного можно сформировать следующие рекомендации по повышению вовлеченности населения в добровольчество. В первую очередь, вовлечение лиц, которые материально обеспечены, будет наименее эффективно. Поэтому лучше сформировать потенциальный пул целевой аудитории на основании занятости молодёжи, а в частности, студенты, школьники, работающая молодёжь и т.п. [10, с. 56]. Наряду с этим, организаторам волонтерской деятельности во время рекрутинга, с целью вовлечения молодёжи в добровольческую деятельность, стоит акцентировать внимание на потребность в межличностных связях, что даст картину о человеке и наиболее вероятную степень его вовлеченности в добровольческую деятельность. Правильно построенная информационная и рекрутинговая кампания по привлечению добровольцев общественных объединений должна быть нацелена на вышеуказанные критерии. Работа с волонтерами должна быть основана на этих критериях, а в частности на мотивационной программе. Фокусировка на формирование поощрительной системы внутри добровольческого объединения и условий самореализации, роста и межличностного взаимодействия позволят обеспечить личностный рост и наиболее высокую степень вовлеченности в добровольческую деятельность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азарова Е.С. Психологические детерминанты и эффекты добровольческой деятельности. Хабаровск, 2008. 287 с.
2. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М.: Наука, 1978. 312 с.
3. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. М.: Финансы и статистика, 2001. 224 с.
4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 512 с.
5. Леонтьев А.Д. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // Экзистенциальная и гуманистическая психология. URL: <http://hpsy.ru>.
6. Леонтьев Д.А. Автономия и самодетерминация как объект психологической диагностики // Вопр. психологии. 2007. № 1. С. 66-85.
7. Михайлова С.В. Десять советов по работе с добровольцами руководителю общественной организации // Студенческое самоуправление ЯГПУ. ЦКБ: <http://yspu.ucoz.ru/publ/26-1-0-19> (дата обращения: 26.01.2019).
8. Насиновская Е.Е. Вопросы мотивации личности с позиции деятельностного подхода // Психология в вузе. 2003. № 1-2. С. 216-225.
9. Настольная книга практического психолога / Сост. С.Т. Посохова, С.Л. Соловьева. М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ; СПб.: Сова, 2008. 671 с.
10. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. М.: Аспект Пресс, 2003. 285 с.

© Гриднев А.О., 2023.